

**ТРАДИЦИИ ЖАНРА ХОЖДЕНИЯ В ТРИЛОГИИ А. Н. ТОЛСТОГО
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»****TRADITIONS OF THE WALKING GENRE IN A. N. TOLSTOY'S TRILOGY
"WALKING THROUGH TORMENTS"**

ГОЛОВЧЕНКО ОКСАНА ИГОРЕВНА,
Южный федеральный университет.

GOLOVCHENKO OKSANA IGOREVNA,
Southern Federal University.

Статья посвящена анализу трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам» на основе его принадлежности к жанру хождения. Рассмотрены основные особенности данного жанра. Предпринята попытка выявить наличие классических традиций хождения в трилогии Алексея Толстого. Приведены ключевые эпизоды из жизни Даши и Кати Булавиных, Вадима Рощина и Ивана Телегина, которые проанализированы с позиции отнесения романа к жанру хождения. Представлены и проанализированы основные образы и мотивы трилогии, позволяющие охарактеризовать произведение с учетом специфики жанровых традиций. В результате в трилогии выявлены характерные жанровые черты хождения.

The article is devoted to the analysis of A.N. Tolstoy's trilogy "Walking through torments" on the basis of his belonging to the genre of walking. The main features of this genre are considered. An attempt has been made to identify the presence of classical traditions of walking in the trilogy of Alexei Tolstoy. The key episodes from the lives of Dasha and Katya Bulavin, Vadim Roshchin and Ivan Telegin are presented, which are analyzed from the point of view of attributing the novel to the genre of walking. The main images and motifs of the trilogy are presented and analyzed, which make it possible to characterize the work taking into account the specifics of genre traditions. As a result, the characteristic genre features of walking are revealed in the trilogy.

Ключевые слова: хождение по мукам, Алексей Толстой, травелог, апокриф, Россия, гражданская война, революция.

Key words: Walking through torments, Alexey Tolstoy, travelogue, apocrypha, Russia, civil war, revolution.

История русской литературы XX века богата романами, в которых освещаются актуальные для той исторической поры события, проблемы и моральные вопросы. Вероятно, именно XX век стал для нашей страны переломной эпохой, а потому громкие события этого столетия закономерно находили отражение на страницах мировой художественной литературы.

Одним из наиболее ярких и, вместе с тем, наиболее детально отражающих эпоху революций начала XX века произведений стала трилогия Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам», которая состоит из связанных едиными тематикой, сюжетом и персонажами романов «Сестры», «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» [6, с. 1]. Толстой работал над трилогией длительное время – с 1918 по 1941 гг.

Впервые роман «Сестры» увидел свет в Париже на страницах журнала «Грядущая Россия» [2, с. 197-198], так как изначально он создавался для эмигрантской публики (главные герои романа происходят из среды интеллигенции), но после возвращения Толстого в СССР он несколько меняет задумку романа и его исполнение.

Трилогия нашла в СССР своего читателя, и в 1943 году Алексею Толстому была присуждена Сталинская премия. Трилогия была многократно экранизирована в кинематографе советского времени.

В данной работе, в первую очередь, внимание будет уделено соблюдению автором жанрового канона хождения в трилогии. Именно поэтому необходимо детально остановиться на характеристике особенностей и специфики данного литературного жанра.

Хождения (иногда также употребляются термины «хождение», «путник», «странник», «посольство», «сказка» и др.) являются популярным в Средние века жанром русской литературы, который предполагал стилизацию под путевые заметки, в которых путешественники, попавшие в другие страны, оставляли свои впечатления от посещения иностранных государств.

В более «европеизированной» версии данный термин схож по своим признакам с травелогом (от англ. travel – то есть путешествие) [1, с. 171].

Сам жанр хождения имеет историю, которая тянется несколько тысячелетий. Жанр травелога свойственен уже античной литературе, а в Киевской Руси и в эпоху удельных раздробленных русских княжеств наиболее яркими представителями жанра стали «Житие и хождение Даниила, игумена русской земли», написанное в XI веке стало произведение средневековой Руси – «Хождение за три моря», описывающее путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию [1, с. 171].

Среди филологов и лингвистов до сегодняшнего дня нет однозначного мнения относительно того, стоит ли причислять жанр хождений к художественной литературе.

В.А. Михайлов писал о хождении следующее: «Путешествие – жанр художественной литературы, в основе которого лежит описание реального или мнимого перемещения в достоверном (реальном) или вымышленном пространстве путешествующего героя (чаще героя-повествователя), очевидца, описывающего малоизвестные или неизвестные отечественные, иностранные реалии и явления, собственные мысли, чувства и впечатления, возникшие в процессе путешествия, а также повествование о событиях, происходивших в момент путешествия» [8, с. 278]. Таким образом, В.А. Михайлов присоединяется к исследователям, безоговорочно относившим жанр путешествия к художественной литературе.

Н. Маслова относит травелог к публицистике, а не к художественной литературе, так как изначально данный жанр возник не в сфере беллетристики.

Таким образом, следует признать, что единства по данному вопросу в филологической науке на данный момент нет.

Тем не менее, следует перечислить основные признаки и особенности жанра хождения, с которыми согласно большинство филологов, чьи научные интересы находятся в данной области. Среди них можно отметить:

- Хождения зачастую характеризуются ярко выраженным мнением автора, которое может быть связано с политическими, нравственными идеями и пр. То есть те выводы, к которым приходит писатель при описании путешествия, являются центральным мотивом произведения, тем, ради чего оно и было создано;

- В текст хождения часто вставляется некий религиозный текст (зачастую библейский или мифологический), который служит для автора дополнительным способом передачи смысла;

• Для жанра хождения или травелога характерна четкая дихотомия на «свои» – «чужие», «хорошие» и «плохие» (причем, как правило, именно «своим» приписываются более положительные, на взгляд самого автора, эпитеты и характеристики).

Далее следует приступить к краткому описанию сюжета трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам».

Проблематика романа затрагивает вопросы, связанные не только с моралью и нравственностью, но и с тяжелыми событиями в истории России: главные героини романа – сестры Катя и Даша Булавины – вынуждены сталкиваться во время Первой Мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны с опасностями и сложностями, которые они успешно преодолевают, меняясь сами и мир вокруг. Трилогия Толстого открывает перед читателем живописную картину страданий русской интеллигенции во время революционного «лихолетья» [3, с. 32].

Достойна внимания также в контексте нашей работы история названия трилогии. Вероятно, как полагают филологи, название трилогии происходит от наименования апокрифического (то есть не вошедшего в церковный канон) произведения русской средневековой литературы XII века, которое называется «Хождение Богородицы по мукам». Согласно сюжету данного апокрифа, Богородица обращается к архангелу Михаилу с просьбой перенести ее в ад, чтобы там она могла увидеть муки грешников. Архангел Михаил показывает ей страдания душ людей во аду, что сильно впечатляет и огорчает Богородицу [7].

Тогда Богородица начинает возносить молитвы к своему Сыну, чтобы тот смилостивился над душами грешников, что Он и делает по просьбе Своей матери – как повествует апокриф, благодаря заступничеству Богородицы пятьдесят дней в году, в срок от Пасхи до Праздника Святой Троицы, грешники во аду избавляются от мучений [7].

Таким образом, Толстой как бы проводит параллели между реальной жизнью русской интеллигенции в начале XX века в годы революций и Гражданской войны, которая для современников и напоминала «ад», и страданиями грешников в Преисподней.

На фоне огромных общественных потрясений, в предчувствии грядущих перемен А.Н. Толстой рисует своих героев одинокими и беспомощными. Смятение царит в их сознании, еще бессильны они решить поставленные жизнью вопросы. Включение в борьбу раздвигает границы их мировоззрения, поднимает их до осознания общих связей личности и общества, до понимания движения времени как истории, то есть приводит к целостному познанию закономерностей эпохи.

А.Н. Толстой многократно подчеркивал, что «Сестры» – роман не исторический. Писатель создавал его как произведение о судьбе своего поколения. В последних книгах трилогии вырисовывается уже конкретный образ живой истории. Жизненный опыт героев трилогии становится безмерно богаче, не только обобщает наблюдения одной социальной прослойки, но и умножается опытом истории, борьбы народа, опытом революционной эпохи [9].

Таким образом, представляется, что жанр хождения выбран именно с учетом известного для начала XX века апокрифического сюжета.

Тем не менее, следует признать, что в трилогии Алексея Толстого прослеживаются традиционные для жанра хождения литературные особенности, речь о которых уже шла выше.

Вне всяких сомнений, большая часть сюжета трилогии построена на описании «путешествий», то есть на перемещениях героев по стране во время революций и Гражданской войны.

Толстому удастся показать весьма полную и в то же время достоверную картину бедствий России в 1910-1920-ых годах. Персонажи трилогии – Даша и Катя Булавины, Вадим Роцин, Иван Телегин, Николай Смоковников – также, как и в «классическом» хождении, путешествуют по стране, причем иногда эти перемещения совершаются против их воли.

Примеров тому много, даже завязка романа «Сестры» относится к моменту путешествия Дарьи Булавиной из Самары в Петербург. Впоследствии Даша побывает и в Крыму, и в родной Самаре, и в Москве, а Екатерина Дмитриевна – ее сестра – совершит еще более протяженное во времени и пространстве путешествие: Франция, Ростов, Екатеринослав, лагерь атамана Махно и т.д.

Местом действия становится как бы одновременно вся Россия – от столицы и до крохотных станиц.

Также следует остановиться для характерной для травелога особенности построения сюжета и стиля повествования, при котором авторская мировоззренческая позиция выдвигается на первый план. В трилогии «Хождение по мукам» подобная специфика построения сюжета также присутствует.

Политические взгляды самого Алексея Толстого прослеживаются в авторском построении сюжета весьма явственно – писатель создает образы большевиков как положительных персонажей, которые следуют своим высоким нравственным идеалам.

Очевидно, что в данном отношении на первый план выходит фигура Ивана Телегина – большевика, инженера Путиловского завода, мужа главной героини Даши Булавиной.

«Если все большевики такие, как Телегин, – сказала она, – стало быть, большевики правы» [5, с. 462].

Иван Телегин – в отличие от возлюбленного старшей сестры Булавиной, Вадима Рощина – целостен, решителен и готов бороться за «правое дело», под которым для автора, разумеется, фигурирует коммунизм.

В отличие от Вадима Рощина и Екатерины Дмитриевны, героев, в сущности, колеблющихся, как и вся русская интеллигенция в XX веке, Иван Телегин и его путь в этом «путешествии» самый прямой и четкий из судеб всех героев «Хождения по мукам».

Телегин также проходит путь становления как честного и храброго бойца Красной Армии: именно потому, что он «возродился» и стал новым человеком для нового будущего России, Даша и смогла полюбить его и связать свою жизнь с ним навсегда.

Выписаны в той же светло-возвышенной специфике и образы других большевиков – командира красного полка Меньшина, Агриппины и др.

В то же время Толстой представляет читателю картину жизни интеллигенции, близкой к монархическим идеям, ярко негативно. В отображении автора они становятся как бы уже разложившимся, «гнилым» обществом, которое не может найти себе применения в жизни, а потому и не в силах сражаться за будущую судьбу России.

Образ анархиста Жадова откровенно отталкивающий, а фигуры отца сестер Булавиных – Дмитрия Булавина, министра Самарского правительства – и его «соратника» Говядина скорее жалки, чем по-настоящему страшны и угрожающи. Таким образом, подчеркивается слабость белогвардейского движения, а также его разложение.

Отсюда вытекает еще одна особенность хождения как литературного жанра: дихотомия «свои» – «чужие». Толстой проводит четко очерченную линию противопоставления большевиков и белых, которые преимущественно нарисованы автором в иронически-негативном тоне. Это проявляется, как уже было отмечено выше, в создании «положительных» образов большевиков, наиболее ярким из которых, разумеется, является Иван Телегин, и в описании сторонников контрреволюции как слабых и отчаявшихся людей, которые не могут по-настоящему любить Россию.

Тема любви к родине становится для Толстого тем самым спасительным ключом, который помогает его героям открыть дверь в новую жизнь. К примеру, поэт Бессонов, который появляется в первой книге трилогии, больше похож на сатану, чем на певца искусства [4]. В трактовке Толстого он похотлив, злобен и, по сути, не может любить ни самого себя, ни Родину. Бессонов называет Россию «дрянью», а также говорит:

«У вас страшные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза» [5, с. 47].

В то же время Даша и Иван Телегин показаны патриотами России, по Толстому, их борьба за социалистическое и справедливое, в трактовке коммунизма, будущее России и становится олицетворением любви к своей Родине.

Дихотомия, свойственная для хождений и травелогов, очень ярко проявляется в тексте третьего романа трилогии – «Хмурое утро».

Большевики (то есть «свои» для Толстого, если пользоваться терминологией хождений) изображены как возвышенные люди, готовые добиваться своего смело и открыто, то есть те люди, которые и могут привести Россию к счастью и процветанию.

Характерно, что сама трилогия заканчивается на ноте торжества «своих»: в финале четверо главных героев собираются в зале Большого театра, чтобы послушать доклады о начале реализации плана ГОЭЛРО. Через реплики персонажей Толстой доносит до читателя тональность момента – эпизод наполнен любованием ожидания светлого будущего России при коммунизме, ожидания побед и свершений народа (следует повториться: «своих»).

«Рощин – Кате на ухо шепотом:

– Ты понимаешь – какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки... Мир будет нами перестраиваться для добра... Все в этом зале готовы отдать за это жизнь... Это не вымысел – они покажут шрамы и синеватые пятна от пуль... И это – на моей родине, и это – Россия...» [5, с. 798].

«Хождение по мукам» завершается безусловной победой «своих», торжеством сил добра и справедливости над силами хаоса и разрушения («чужие»), через что еще раз можно проследить наличие жанровых традиций хождений, для которых также важно преподнесение морали автора в конце в виде четко расставленных приоритетов.

Безусловно, в трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» можно проследить характерные жанровые черты хождения или же травелога. Подобные рассуждения о специфике данного жанра литературы были представлены выше, кратко их можно резюмировать следующим образом: жанровыми особенностями хождения является построение сюжета на основе путешествия того или иного персонажа (или группы героев), а также ярко выраженная моральная, политическая позиция автора, из чего вытекает создание дихотомии «свой» – «чужой», когда автор наделяет первых сугубо положительными чертами, а вторых – наоборот, в отдельных же случаях – даже намеренно сгущая краски.

Именно подобные жанровые традиции можно проследить в трилогии Толстого «Хождение по мукам» в виде создания и следования авторскому противопоставлению красных и белых, описаний путешествий персонажей и субъективной авторской позиции, которая как бы становится центральным смыслом всего литературного творения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова М.В. Травелог: путешествие жанра и жанр путешествий // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. С. 170-176.
2. Голубков С.А. Исследование об эмигрантском романе А.Н. Толстого «Хождение по мукам» // Вестник Самарского государственного университета. 2015. №1 (123). С. 197-199.
3. Огнева Е.А. Художественный формат концепта русскость как когнитивной доминанты в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. С. 30-44.
4. Толстая Е.Д. Деготь или мед. Алексей Толстой как неизвестный писатель. URL: https://helenadtolstoy.com/tar_and_honey/14/?ysclid=lq3ghixcrn275917447 (дата обращения 13.12.2023).
5. Толстой А.Н. Хождение по мукам. М.: Издательство «Э». 2016. 800 с.
6. Фоминых Т.Н. Толстой Алексей Николаевич (1882-1945). «Хождение по мукам: роман» // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 2000. С. 1-4

7. Хождение Богородицы по мукам // Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. М., 1996. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/bibliog/literatura-drevnej-rusi-bibliograficheskij-slovar/18>

8. Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: теория // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. №3. С. 277-281

9. Щербина В. Вступительная статья / Хождение по мукам, 1972. URL: <http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st001.shtml?ysclid=lq3грабеjq932674099> (дата обращения 13.12.2023).

© Головченко О.И., 2024.